

Кондратьєва О. В.

Художник, член Британського товариства майстрів вітражного мистецтва, магістр
Лондон, Великобританія

АРХІТЕКТУРНІ СТУДІЇ В. М. ПОКРОВСЬКОГО У ХАРКОВІ 1888–1891 рр. НОВІ ФАКТИ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ

Творчість митця є складна міждисциплінарна система, яка зумовлена групою факторів на кожному життєвому етапі. Численні факти життєтворчості архітектора-художника Володимира Миколайовича Покровського (1863–1924)¹, холмсько-варшавського (1894–1905)² та харківського (1906–1918)³ єпархіального архітектора, залишаються в резерві наукових історіографічних досліджень, а відтак і архітектурних. Архітектурна спадщина першого харківського періоду В.М. Покровського 1888–1891 рр. опинилася поза увагою науковців: відсутність джерел інформації обмежувала просопографічні та міждисциплінарні дослідження творчості зодчого вищевказаного періоду. Архівні матеріали фондів РДІА вперше в історіографії відкривають у хронологічній послідовності біографічні факти архітектора-художника 1883–1908 рр., детально реконструюють його архітектурно-будівельну практику у Харкові 1888–1891 рр., а також доповнюють містобудівну історію Харкова кінця ХІХ ст. Введення до наукового обігу нового фактичного матеріалу та системи факторів, які вплинули на формування творчого доробку архітектора-художника В.М. Покровського, ґрунтовно змінюють сприйняття життєтворчості зодчого та дають підґрунття для комплексного дослідження його архітектурної спадщини.

Після закінчення Кам'янець-Подільської гімназії у 1883 р.⁴ В.М. Покровський вступає до класу архітектури Імператорської академії мистецтв⁵. Особливі успіхи у навчанні⁶ та мала срібна медаль за проект “Панорами” 5 квітня 1886 р.⁷ стали вирішальними у присудженні академісту стипендії імені професора архітектора М.Л. Бенуа від 1 січня 1887 р.⁸ Не маючи будь-якої фінансової підтримки після смерті матері 1886 р.⁹, стипендія надала можливість В.М. Покровському продовжити навчання¹⁰ і після закінчення академічного наукового курсу 1888 р.¹¹ він приїхав до Харкова. Що спонукало академіста вибрати Харків місцем перших практичних студій невідомо, проте від 15 червня 1888 р.¹² В.М. Покровський працював молодшим архітектором на будівництві Харківського практичного технологічного інституту (далі – ХПТІ). Фундація 1885 р. ХПТІ – першого політехнічного інституту на теренах Лівобережної України, стала своєрідним продовженням ідей неогуманізму та втіленням “гумбольдтівської” системи освіти. Розбудова архітектурного комплексу відбувалася поетапно – академіст В.М. Покровський приєднався на етапі другої смуги будівництва. Територію зонували окремими будівельними об'ємами різноманітного функціонального значення (іл. 1а). Заплановано було спорудження п'яти корпусів, проте через високий попит на інженерно-технічних фахівців – у 1897 р. кількість студентів першого курсу збільшилася удвічі до 250¹³ – комплекс розширили до десяти споруд. Активна розбудова інституту спричиняла зміни генерального плану¹⁴ та залучення різних архітекторів¹⁵: у дореволюційну добу інститут розбудовували за проектами

¹ Держархів Харківської обл., ф. Р-6532, оп. 21, спр. 250, арк. 21.

² *Synalewska-Kuczma P.* Architektura cerkiewna Królestwa Polskiego narzędziem integracji z Imperium Rosyjskim. Poznan : Wydawnictwo Naukowe, 2004. С. 99.

³ РГИА, ф. 1293, оп. 140, д. 16, л. 1, 1об.

⁴ Там же, ф. 789, оп. 11, д. 116, л. 1-3.

⁵ Там же, л. 4.

⁶ Там же, л. 59, 59об.

⁷ Там же, л. 28. Тут і далі дати за юліанським календарем.

⁸ Там же, л. 35.

⁹ Там же, л. 28.

¹⁰ Там же, л. 63а, 64.

¹¹ Там же, л. 43, 60.

¹² Там же, л. 47.

¹³ *Мухачев Л. М.* Двадцатипятилетие Харьковского Технологического Института Императора Александра III. 1885–1910 гг. Харьков, 1910. С. 17-18.

¹⁴ РГИА, ф. 789, оп. 11, д. 116, л. 45, 45об., 46.

¹⁵ *Лейбфрейд А. Ю., Полякова Ю. Ю.* Харьков. От крепости до столицы. – Харьков : Фолио, 2008. С. 152-153; *Давидич Т. Ф.* Стили в архитектуре Харькова. Харьков : Литера Нова, 2013. С. 46.

ми Р.Р. Фон Генріхсена, А.К. Шпігеля¹, М.І. Ловцова, В.В. Величка; про участь В.М. Покровського у будівництві ХТПІ у жодному бібліографічному джерелі не згадується. Компактному ансамблеві притаманні характерні риси з “імітаціями мотивів Середньовіччя”² – будівлі червоної неотинькованої цегли з моденізованими мотивами романської та готичної архітектури відображають ранню раціоналістичну еkleктику (іл. 1b). Незважаючи на лапідарність об’ємно-просторових композицій будівель, яка була зумовлена функціональним призначенням, архітектори віртуозно застосували цеглу та досягли майстерної стилізації.

Інститут спершу був підвідомчий Міністерству фінансів, та згодом його було передано в управління Міністерства народної освіти з підпорядкуванням попечителю Харківського навчального округу³. Під час архітектурно-будівельної практики академіст опинився у колі своєї *alma mater* і безпосередньо працював з відомим архітектором Альфредом Карловичем Шпігелем⁴ (1850?–?). У 1888–1903 рр. А.К. Шпігель виконував обов’язки штатного архітектора Харківського університету та співпрацював з архітектором Харківського навчального округу В.В. Величко, безоплатно виконуючи обов’язки архітектора Інституту шляхетних дітей у 1885–1897 рр.⁵ Спільно з А.К. Шпігелем В.М. Покровський проектував і зводив у стилі раціоналістичної еkleктики будівлю хімічних майстерень і житловий корпус ХПТІ⁶. У корпусі хімічних майстерень, прямокутної форми з внутрішнім двором, розташували хімічні лабораторії та велику хімічну аудиторію на третьому поверсі. Академіст виконав робочі плани усіх поверхів, усі головні та бокові фасади, розрахунки в масштабі два дюйма на сажень, плани балок і крокви, деталі обробки лиштви вікон, дверей, воріт, карнизів, труб, фронтонів тощо. Також він склав кошторис на готовий проект дерев’яного лікарняного бараку та виконав розбивку місцевості для будівель за допомогою еккера. *“Так как место под постройку было изменено на генеральном плане против первоначально-проектированного, то пришлось произвести нивелировку местности и сообразно с этим я составил новую смету на земляные работы. <...> Кроме всего того мною были даны чертежи детальные использования клепаемых балок и даны на завод Денисова в Харькове <...>. При составлении детальных чертежей и расчетов я руководствовался лекциями наших профессоров, а также сочинениями Брандта и Недзьялковского”*⁷. В архітектурній композиції витримано симетрію фасадів з акцентом на ритмічності вікон та їхніх деталей; у будівлі домінує стінова маса та підкреслена статичність форми (іл. 1c). Архітектори звертаються до романської архітектури, проте це не пряма ретроспективна спроба розширити її арсенал, а майстерна аналітична стилізація. Декоративні опорядження фронтону, вікон, карнизи, підзори із неотинькованої червоної цегли надають будівлі багатомовності. У противагу екстер’єрам, інтер’єри виконано з характерними елементами класичної архітектури. У хімічній лабораторії, наприклад, стінові полотнища розділено численними карнизами, фриз прикрашено мальовано-ліпним орнаментом, а над арковими дверними прорізами центрально розміщено скульптурні бюсти (іл. 1d).

Після літньої практики, 10 вересня 1888 р., В.М. Покровський надіслав до Ради Імператорської академії заяву з проханням *“продолжить свои практические занятия <...>. В случае разрешения остаться мне в Харькове, прошу покорно выслать мне Свидетельство на жительство взамен старого, с обозначением срока, по который я могу здесь оставаться на работе”*⁸, яке було задоволено за умови, що у конкурсі 1888–1889 рр. на малу золоту медаль академіст братиме участь у разі подання практичних креслень, кошторису, розрахунків, малюнків

¹ Мухачев Л. М. Двадцатипятилетие Харьковского Технологического Института... С. 15.

² Історія української архітектури / Асеев Ю., Вечерський В. та ін. Ред. В. Тимофійенко. К. : Техніка, 2003. С. 311.

³ Ніколаєнко В. І., Кабачек В. В., Мешкова С. І. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. Історія розвитку. 1885–2010. Харків : НТУ “ХПІ”, 2010. С. 14.

⁴ Кондаков С.Н. Список русских художников к юбилейному справочнику Императорской академии художеств. СПб., 1914. Т. II. С. 414.

⁵ Лейбфрейд А. Ю. Архитектор Альфред Карлович Шпигель: справка на правах рукописи. 1996 г. [Электрон. текстовые дан.]. Харьков : ХГНБ, 2014.

⁶ РГИА, ф. 789, оп. 11, д. 116, л. 45, 45об., 46.

⁷ Там же, л. 45об., 46 (Карл Іванович Брандт (1810–1882), Олександр Олександрович Недзьялковський (1831–1888). Собрание таблиц и формул для инженеров, архитекторов и механиков. В 2 ч. СПб. : Изд. Колесова и Михина, 1867–1871. Ч. 1: Математика и прикладная механика. Ч.2: Строительная механика)

⁸ РГИА, ф. 789, оп. 11, д. 116, л. 42.

тощо згідно з вимогами § 10 Гл. IV до 10 січня 1889 р. Золоту медаль він отримав за проект *“Городской Думы в С.-Петербурге”* восени того ж року¹. Високу майстерність і професіоналізм В.М. Покровського підтверджує свідоцтво, видане йому архітектором А.К. Шпігелем *“в том, что он, начиная от 15 июня 1888 года по 10 ноября того же года, состоял у меня старшим помощником в качестве младшего Архитектора, заступающим меня во время отлучек из города или болезни, при постройке Химических Мастерских при Харьковском Практическом Технологическом Институте, знающий прекрасно свое дело, весьма аккуратно и добросовестно относился к своим обязанностям, одним словом вполне оправдал все требования, которые могут быть поставлены к образцовому заведывающему постройками вообще, заслуживающему полной рекомендации и что все представления в Канцелярию Императорской Академии чертежи и расчеты как-то: железных клепаных балок, земляных работ, образцы выписок по исполненным работам и т.д. им лично исполнены, что и удостоверяю своей подписью. Строитель Химических Мастерских Архитектор Альфред Карлович Шпигель”*².

У 1889 р. будівництво хімічних майстерень було закінчено³, проте розбудова комплексу тривала до 1910 р. *“к первоначальным 5 корпусам прибавилось 5 новых (чертежный, химические мастерские, сельскохозяйственный, служительский и инженерно-механический); все пространство между корпусами обращено в парк <...> везде устроены мостовые, троттуары и проч.”*⁴ 4 листопада 1890 р. В.М. Покровський отримав диплом Імператорської кої академії мистецтв *“за отличные познания в архитектуре, доказанные исполнением конкурсной программы: “Проект Посольского дома”, определением Совета Академии 1-го ноября 1890 года состоявшимся, удостоен звание Класного Художника первой степени с присвоением оному, на основании 293 ст. т. III кн. I уст. о сл. гражд. по опред. правит. (прод. 1863 года), правом на чин десятого класса и с предоставлением производить постройки”*⁵. Короткостроково відвідавши Санкт-Петербург⁶, він залишився працювати у Харкові до призначення 1 березня 1891 р.⁷ архітектором Варшавського навчального округу, про що свідчить чить його прохання до канцелярії академії від 23 листопада 1890 р.: *“выслать мне в г. Харьков диплома моего, так как я не могу немедленно явиться лично в С. Петербургъ, диплом же мне необходим для явки к отбыванию воинской повинности, а также для возможности дальнейшего проживания в г. Харькове”*⁸.

Перший практичний досвід В.М. Покровського розгортався протягом будівельного розквіту Харкова кінця ХІХ ст. Архітектори створювали стиль на наукових засадах, використовуючи старанно дібрані елементи: формувалася нова практика стилізації – аналітична. Така тенденція, характерна і для європейської архітектури другої половини ХІХ ст., була зумовлена тотальною раціоналізацією менталітету суспільства і відображалася на стилістичних ознаках будівель раціоналістичної еkleктики у Харкові. Вивчення історичних стильових прототипів і розробка методів їхнього використання знайшли віддзеркалення в різноманітних за типологією будівлях із цегли, яка стала основним формотворчим і образотворчим матеріалом у містобудуванні Харкова кінця ХІХ ст. Протягом своїх перших архітектурно-будівельних студій В.М. Покровський спирався на *“принцип наукового та раціонального осмислення минулого, де акту творчості завжди передував акт пізнання та обґрунтування вибраного рішення”*⁹. Його співпраця з архітектором А.К. Шпігелем на вісі *“майстер – учень”* уособлює спадкоємність у розвитку харківської архітектурної школи, а про їхню дружбу свідчить вказана у листі адреса помешкання В.М. Покровського від 1890 р.: *“Местожительство”*

¹ РГИА, ф. 789, оп. 11, д. 116, л. 59.

² Там же, л. 47.

³ Ніколаєнко В. І., Кабачек В. В., Мешкова С. І. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. С. 16.

⁴ Мухачев Л. М. Двадцятипятилітєє Харьковского Технологического Института... С. 60.

⁵ РГИА, ф. 789, оп. 11, д. 116, л. 66.

⁶ Там же, л. 61.

⁷ Там же, ф. 1343, оп. 3, д. 1747, л. 48, 48об., 49.

⁸ Там же, ф. 789, оп. 11, д. 116, л. 67б.

⁹ Лінда С.М. Метод стилізації в архітектурі історизму // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Архітектура. 2015. № 816. С. 10-11.

во име в г. Харькове по Немецкой улице д. 31 кв. Шпигеля”¹. У 1906 р.² В.М. Покровський повернувся до Харкова на посаду Харківського єпархіального архітектора, спершу тимчасово, а від 1907 р. – постійно, де здійснилися його вершинні архітектурно-мистецькі досягнення. Віднині дослідження генези творчості уможливило докорінно досягнути архітектурну спадщину зодчого, яка окреслилася у хронологічний триптих: перший харківський період 1888–1891 рр., варшавський період 1891–1906 рр. і другий харківський період 1906–1924 рр.

а.

б.

с.

д.

Історичний розвиток архітектурного комплексу Харківського Технологічного Інституту 1885 – 1918 рр.

а) загальний вигляд у забудові міста поч. XX ст.; б) графічна реконструкція комплексу споруд за В. Тимофійенко, С. Дяченко; с) будівля хімічних майстерень 1888 – 1890 рр., арх. А.К. Шпигель, В.М. Покровський, світлина 1910 р.; д) інтер'єр хімічної аудиторії, арх. А.К. Шпигель, В.М. Покровський, світлина 1910 р.

¹ РГИА, ф. 789, оп. 11, д. 116, л. 67б.

² Там же, ф. 1293, оп. 140, д. 16, л. 1.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чередниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienko Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних	
<i>Баранов В. І.</i>	археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Бібіков Д. В.</i>		
<i>Переверзєв С. В.</i>		
<i>Ільків М. В.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації	
<i>Калініченко В. А.</i>	матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині)	246
<i>Пивоваров С. В.</i>		
<i>Майборода М. А.</i>	Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст.	253
<i>Гейда О. С.</i>	Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема	
	авторства, зміст та подальше використання	258
<i>Коваленко О. О.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича	264
<i>Руденок В. Я.</i>	Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського	
	монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних	268
	досліджень	
<i>Ситий Ю. М.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина	274
<i>Травкіна О. І.</i>	До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні	
	видання	276
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи	
	Чернігівщини	279
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в	
	Чернігові (1908 р.)	282
<i>Черненко О. Є.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Яснівська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018